

VIDAS VERDES IMPORTAM: EU CUIDO, VOCÊ CUIDA E NÓS SOBREVIVEMOS

 DOI: 10.5281/zenodo.15549485

Elivania dos Santos Lima

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). elivanciaslima31@gmail.com,

Edy Sanny Santana Viana

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). edysanny694@gmail.com.

Luanna Francine Monteiro de Araújo Medeiros

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). luanna.francine@gmail.com.

Mayanne Silva Nunes

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Smayanne83@gmail.com.

Kellys dos Santos Souza

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Santossousakelly0@gmail.com.

Wélisson Alves dos Santos

Graduando do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). welissonmelina2517@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com.

RESUMO

O presente Artigo descreve sobre o Projeto Vidas Verdes Importam: Eu cuido, você cuida e nós sobrevivemos, desenvolvido no município de Presidente Médici - MA. O projeto retrata que a problemática central está relacionada à necessidade de despertar a consciência coletiva para a importância da preservação do meio ambiente, fundamentado na Lei n.º 9.605/1998, que trata de sanções aplicáveis a condutas lesivas ao meio ambiente, o projeto também se ancora em pensamentos filosóficos e pedagógicos que reforçam o respeito à natureza e a formação ética desde a infância, como os de Albert Schweitzer, Pitágoras e Jean Piaget. O objetivo geral do projeto é desenvolver ações em parceria com o Projeto Vidas Verdes que promovam a sustentabilidade ambiental local. Entre os objetivos específicos estão o conhecimento e a divulgação das ações do projeto, a realização de atividades educativas nas escolas e a ampliação da atuação em espaços públicos e privados. As ações propostas incluem reciclagem, oficinas com materiais reutilizáveis, campanhas de reflorestamento e mobilizações em redes sociais. O projeto enfatiza a importância de práticas educativas lúdicas e criativas como meio de engajamento da comunidade e de formação cidadã e tem como proposta contribui significativamente para a formação de uma consciência ecológica no município, demonstrando que a educação ambiental, quando iniciada precocemente e aliada a práticas concretas, pode transformar atitudes e fortalecer o compromisso social com o meio ambiente.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Sustentabilidade. Reciclagem. Conscientização. Preservação.

ABSTRACT

This article describes the Green Lives Matter Project: I take care, you take care and we survive, developed in the city of Presidente Médici - MA. The project portrays that the central problem is related to the need to awaken collective consciousness to the importance of preserving the environment, based on Law No. 9.605/1998, which deals with sanctions applicable to behaviors that are harmful to the environment. The project is also anchored in philosophical and pedagogical thoughts that reinforce respect for nature and ethical formation from childhood, such as those of Albert Schweitzer, Pythagoras and Jean Piaget. The general objective of the project is to develop actions in partnership with the Green Lives Project that promote local environmental sustainability. Among the specific objectives are the knowledge and dissemination of the project's actions, the implementation of educational activities in schools and the expansion of the project's activities in public and private spaces. The proposed actions include recycling, workshops with reusable materials, reforestation campaigns and mobilizations on social networks. The project emphasizes the importance of playful and creative educational practices as a means of community engagement and citizenship development, and aims to contribute significantly to the development of ecological awareness in the municipality, demonstrating that environmental education, when initiated early and combined with concrete practices, can transform attitudes and strengthen social commitment to the environment.

Keywords: Environmental Education. Sustainability. Recycling. Awareness. Preservation.

1 INTRODUÇÃO

A educação ambiental não pode ser um assunto distante das nossas vidas, pois é um processo que compreende o meio ambiente individual e coletivo, podendo construir valores sociais, conhecimentos e habilidades.

Tais conhecimentos podem ser transmitidos através da escola pois “A educação é um processo que envolve dois grupos de participantes com papéis aparentemente diferentes: professores, que passam seu conhecimento para os alunos, e alunos, que absorvem conhecimento dos professores” (Diamond, 2005, p. 512).

Essa troca de conhecimentos voltada ao ambiente requer uma somatória principalmente de experiências vividas entre ambos, e também estudos sobre o assunto, por que não basta somente orientar e dizer o que devemos fazer, é preciso mostrar e viver na prática...

A crescente degradação ambiental e os impactos negativos causados pelas ações humanas exigem uma mudança urgente de comportamento e de consciência coletiva. Nesse cenário, a educação ambiental se apresenta como uma ferramenta fundamental, pois permite a construção de valores, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes voltadas à preservação e ao uso sustentável dos recursos naturais. Essa educação não pode estar desvinculada do cotidiano das pessoas; pelo contrário, deve fazer parte de um processo contínuo, tanto individual quanto coletivo, que estimule o senso crítico, o respeito à natureza e a responsabilidade social.

A escola, enquanto espaço formador de cidadãos, tem um papel crucial nesse processo, promovendo a troca de saberes entre professores e alunos e integrando a teoria com a prática. No entanto, ensinar sobre o meio ambiente vai além da simples transmissão de informações. É necessário vivenciar, refletir e compreender os erros do passado, para que possamos transformar nossas ações no presente e garantir um futuro mais equilibrado para as próximas gerações.

Apesar de a sociedade estar cada vez mais consciente dos efeitos da destruição ambiental, ainda nos deparamos com comportamentos e decisões baseados em falsas analogias ou na ilusão de que os recursos naturais são inesgotáveis. Diante disso, a educação ambiental surge como um ato de resistência e de esperança, sendo um compromisso ético com a vida em todas as suas formas.

Este projeto, portanto, propõe uma abordagem crítica e reflexiva sobre a educação ambiental no contexto do município de Presidente Médici – MA, buscando

compreender como esse tema tem sido vivenciado e quais estratégias podem ser fortalecidas para promover uma relação mais harmônica entre o ser humano e o meio ambiente.

2 DESENVOLVIMENTO

A realização de uma pesquisa com metodologia bem definida e organizada é um passo fundamental para garantir a confiabilidade e a consistência dos resultados obtidos. A clareza metodológica permite que os procedimentos adotados sejam padronizados, minimizando possíveis erros e vieses, além de possibilitar que outros pesquisadores possam replicar o estudo, contribuindo para a validação científica dos dados. Neste trabalho, optamos por uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória e bibliográfica, aliada à pesquisa-ação como instrumento de coleta e reflexão sobre os dados obtidos.

A escolha por uma pesquisa qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender, de forma aprofundada, a realidade social do município de Presidente Médici – MA, relacionando-a com os objetivos propostos no projeto. Como destaca Minayo (2012), o princípio da análise qualitativa está em compreender o outro, colocando-se em seu lugar, de modo a captar percepções, sentimentos e significados atribuídos pelos participantes às suas experiências. A pesquisa exploratória, por sua vez, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, conforme Gil (1991), permitindo o refinamento do tema e a elaboração de novas hipóteses.

Complementando essa abordagem, a pesquisa bibliográfica constitui uma importante etapa da investigação científica, pois permite o embasamento teórico por meio da análise de obras já publicadas, sendo essencial para a atualização e o aprofundamento do conhecimento. No contexto da temática ambiental, em especial sobre áreas verdes, essa etapa ganha relevância diante da complexidade do assunto e das múltiplas perspectivas que ele abrange. O crescimento acelerado dos centros urbanos tem gerado impactos significativos sobre a paisagem natural, comprometendo a qualidade ambiental e a saúde das populações. Como destacam Lima e Amorim (2006), o adensamento urbano acarreta demandas por infraestrutura, habitação, transporte e lazer, pressionando os ecossistemas urbanos e resultando em insalubridade e baixa qualidade de vida.

As áreas verdes urbanas, nesse contexto, representam um dos principais elementos de mitigação dos impactos ambientais nas cidades. De acordo com Lombardo (1985), a concentração de poluentes, a degradação do solo e do subsolo e a intensificação do uso do território exigem intervenções eficazes que promovam a sustentabilidade ambiental. A criação e manutenção de espaços verdes públicos proporcionam diversos benefícios, como o conforto térmico, a retenção de poluentes, o abrigo à fauna e a melhoria da paisagem urbana. No entanto, embora amplamente reconhecido na literatura científica e na legislação (Buccheri-Filho; Tonetti, 2011), o conceito de qualidade ambiental urbana ainda encontra pouca aplicabilidade prática no planejamento urbano.

Os espaços verdes podem ser representados por toda área urbana ou porção do território ocupada por vegetação de qualquer tipologia, entretanto, devem apresentar valor social, são eles: bosques, campos, matas, jardins, algumas praças e parques, etc. Por outro lado, as áreas verdes, podem ser representadas pelos mesmos elementos presentes nos espaços verdes, entretanto, destaca que a definição ainda não é precisa, uma vez que nem todas as praças são áreas de lazer e/ou necessitam ser ajardinadas para que possam desempenhar o papel de espaço livre, Macedo (2005).

Diante desse cenário, torna-se essencial o fortalecimento de políticas públicas e estratégias participativas voltadas para a valorização das áreas verdes. A pesquisa-ação, nesse sentido, se mostra uma abordagem adequada, pois permite que os próprios participantes do estudo — comunidade, pesquisadores, estudantes — atuem de forma colaborativa na identificação de problemas e na busca de soluções. Como afirma Brose (2002), trata-se de um método que se estrutura a partir da participação ativa e consciente dos envolvidos, promovendo o aprendizado mútuo e a construção coletiva de conhecimentos.

A qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo satisfeitas e que eles não têm negadas oportunidades para atingir a felicidade e a plenitude, com relação ao status físico de saúde, ou as condições sociais ou econômicas. A meta de se melhorar a qualidade de vida, ao lado da prevenção de problemas de saúde evitáveis, tem uma importância cada vez maior na promoção da saúde. Isso é particularmente importante para o atendimento das pessoas idosas, das pessoas com doenças crônicas, dos doentes terminais e dos deficientes (OMS, 1998).

O Projeto Vidas Verdes é um exemplo concreto de ação coletiva e participativa em prol do meio ambiente. Surgido a partir de encontros entre jovens de diferentes países, o projeto hoje envolve acadêmicos e moradores do município de Presidente Médici – MA em atividades de arborização, cuidado com as mudas, irrigação e mobilização pela criação de leis municipais voltadas à preservação ambiental. Dentre as ações realizadas destacam-se a arborização da BR no Paruá e o trabalho de manutenção das árvores já plantadas, ações que refletem o compromisso contínuo com a revitalização dos espaços urbanos.

Para melhor compreender os objetivos e as motivações dos integrantes do grupo, optamos por utilizar instrumentos como observação participante, entrevistas e questionários, bem como a convivência nas atividades práticas. Esse processo investigativo não se resume às reuniões formais, mas se estende à coleta de sementes, à preparação do solo, ao plantio e à manutenção das mudas, demonstrando o engajamento dos participantes em cada etapa do projeto.

O crescimento do interesse pela ecologia tem como pano de fundo o dilema da época histórica em que estamos vivendo. Diante de fatos como a exaustão crescente dos recursos naturais e a alteração do clima, o problema da sobrevivência passou a ser uma questão real e presente em qualquer discussão sobre o futuro da humanidade. Estamos diante de uma crise sem precedentes (Pádua, 2004).

Vale destacar que no planeta Terra, há uma gigantesca diversidade de biomas e seres vivos: florestas, lagos, campinas, desertos, pântanos, oceanos e muitos outros habitats abrigam uma variedade incrível de criaturas, como cachorros, ursos, macacos, pássaros, peixes, formigas, cobras, tartarugas e milhares de outras. Bactérias, fungos, vírus e protozoários, escondidos em seu mundo microscópico, vivenciam uma realidade aparentemente sem ligação nenhuma com a nossa. Às vezes, parece até que cada ser vivo cuida de sua própria vida, sem influenciar ou ser influenciado por outros. Contudo, isso é apenas uma falsa impressão.

A natureza mantém uma íntima interdependência entre os seres vivos e entre estes e o meio ambiente. Os ecossistemas da Terra, simplificados nos livros didáticos de Biologia e separados da totalidade que é o planeta, mascaram a interdependência do mundo inteiro. O planeta não é dividido em pequenas partes, ele é único, como afirma um astronauta, observando a Terra do espaço, no documentário “Planeta sob pressão”, da World Vision, Canadá, 1991:

Portanto, o projeto se constrói não apenas sobre hipóteses ou intenções, mas sobre ações efetivas que buscam transformar a realidade local.

“Quando olhei para baixo, vi um rio extenso serpenteando ao longo de quilômetros, passando de um país para outro sem parar. E vi como um oceano toca as praias de vários países. Duas palavras saltavam em minha cabeça enquanto eu olhava para tudo isso: unidade e interdependência. Somos um mundo único”.

Embora a Terra possua uma biodiversidade inimaginável e uma incrível abundância de elementos naturais, a humanidade passa por graves problemas socioambientais. A relação entre o homem e o meio ambiente provavelmente nunca esteve tão crítica.

Vista como meio de se obter lucros, a natureza tem sido apropriada pelo capital. No entanto, a visão de que a natureza deve ser dominada, superada, conquistada, nos remete a épocas bem anteriores ao próprio capitalismo moderno. O problema da sociedade atual é que as questões socioambientais revelam um modo de produzir cada vez mais insustentável, que visa ao lucro sem medir consequências e é baseado na produção industrial ininterrupta e no consumo de massa.

Contudo, lucros exorbitantes não justificam (ou pelo menos não deveriam justificar) milhares de espécies extintas, a poluição do ar, da água e da terra, a extorsão dos recursos naturais, o aquecimento global, o “buraco” na camada de ozônio, a chuva ácida, o desmatamento e, de quebra, o enorme número de doenças relacionadas aos problemas ambientais, tais como as respiratórias e as infecciosas, além dos indicadores de uma degradação social generalizada, como a fome e a pobreza.

No mesmo mundo onde se é possível construir microcomputadores ultra eficientes menores que a palma de nossas mãos e satélites gigantes capazes de transmitir informações quase instantaneamente para todo o globo, uma quantidade assustadora de crianças morre a cada dia, vítimas da desnutrição e de doenças que os grandes cientistas das superpotências mundiais já encontraram tanto a prevenção quanto a cura.

Os homens, acelerando o ritmo da degradação, não têm dado espaço suficiente ao tempo geológico para que a natureza possa se reabastecer. Ao devastar uma imensa floresta em apenas alguns dias, uma grande madeireira não pensa no que

ocorrerá com aquele ecossistema. A floresta, para aqueles empresários, é apenas um meio de alcançarem o lucro.

“É importante ter em mente, contudo, que essas diferentes áreas do pensamento ecológico não são compartimentos estanques, isolados entre si. No fundo, elas são diferentes facetas de uma mesma realidade e se complementam mutuamente: a Ecologia Natural nos ensina sobre o funcionamento da natureza, a Ecologia Social sobre a forma como as sociedades atuam sobre esse funcionamento, o Conservacionismo nos conduz à necessidade de proteger o meio natural como condição para a sobrevivência do homem, e o Ecologismo afirma que essa sobrevivência implica uma mudança nas bases da vida do homem na Terra, (Pádua, 2004, p.16)”.

Para ele, não importa o que vai acontecer com a área onde antes havia a floresta. Não percebem o fato de que, para que sempre existam árvores ali e, conseqüentemente, matéria-prima para sua indústria, é necessário reflorestar. É necessário dar tempo e chance para a natureza se recuperar. Reflorestando aquela área eles estarão não só garantindo a manutenção daquele ecossistema e, conseqüentemente, contribuindo para o equilíbrio do planeta, como também garantindo seu próprio sustento; afinal, sem árvores não há madeira. matéria natural, é planejada e montada pelo homem, segundo a sua vontade e, portanto, não está submetida aos processos naturais. Uma árvore jamais se transformaria em uma cadeira se não houvesse intervenção do homem e, por isso, a cadeira é considerada um objeto artificial.

Constantemente presente nos meios de comunicação de massa, nos discursos de políticos e de ambientalistas, nos livros didáticos e nos variados segmentos das artes, o termo meio ambiente possui inúmeras definições.

Cada pessoa tem sua própria concepção de meio ambiente, cujas características dependem de seus interesses e crenças individuais, sejam elas científicas, religiosas, artísticas, políticas, profissionais ou filosóficas. Sendo assim, ao debater sobre a questão do meio ambiente ou propor projetos relacionados à educação ambiental, é necessário, primeiramente, conhecer as concepções de meio ambiente das pessoas envolvidas na atividade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa e as ações do projeto Vidas Verdes demonstram que a educação ambiental, aliada à mobilização comunitária, é essencial para promover mudanças sustentáveis nas cidades. As atividades de arborização e conscientização realizadas em Presidente Médici – MA destacam a importância das áreas verdes para a qualidade ambiental e a saúde da população urbana.

Embora os desafios ambientais sejam complexos, é possível gerar mudanças significativas por meio de ações coletivas e políticas públicas eficazes. O engajamento da comunidade, especialmente dos jovens, é fundamental para construir um futuro mais sustentável. Como disse Gandhi, "o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente", e o trabalho do projeto Vidas Verdes é uma demonstração de que pequenas ações podem resultar em grandes transformações.

Conclui-se que, a educação ambiental deve ser integrada ao cotidiano e que a participação ativa das comunidades, juntamente com a criação de leis ambientais, é crucial para garantir um ambiente mais saudável e equilibrado para as gerações futuras.

Para que isso ocorra, é preciso formar recursos humanos conscientes, críticos e éticos, aptos portanto, a enfrentar esse novo paradigma. A educação ambiental em todos os níveis tem procurado desempenhar esse difícil papel resgatando valores como o respeito à vida e à natureza, entre outros de forma a tomar a sociedade humana e mais justa.

REFERÊNCIA

BROSE, M.(org.) **Metodologia participativa**: uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/16170/Curso_Agric-Famil-Sustent_Metodologias-Participativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 23 jan. 2025.

BUCCHERI-FILHO T.A.TONETTI L.E.,2021. QUALIDADE AMBIENTAL NAS PAISAGENS. BIBLIOTECA DIGITAL DE PERIÓDICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Revista Geografar ISSN: 1981-089x.v6i1.21802. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/21802>. Acesso em: 23 fev. 2025.

CONGRESSO, Planalto. **Lei n. 9. 605 de 12 de fevereiro de 1998**. Brazilian, Art. 45, disponível em: <https://www.planalto.gov.br/lei.9.605/> Acessado em: 23 fev. 2025.

DIAMOND, Jared. **COLAPSO: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso**. 5. Edição. Record. Rio de Janeiro- São Paulo, Record 2007.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos De Pesquisa**. São Paulo. Atlas. 2023.

LIMA, V.; & AMORIM, M. C. da C. T. (2011). **A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES PARA A QUALIDADE AMBIENTAL DAS CIDADES**. Formação (online), 1(13). Disponível em: <https://doi.org/10.33081/formação.v1i13.18.835> . Acesso em: 23 fev. 2025.

MACEDO, S. S. **Espaços livres. Paisagem ambiente: ensaios**, São Paulo, n.7 p. 15 - 56, jun. 1995.

MINAYO, Maria Cecília de Sousa. **Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade**. Ciências & Saúde coletiva, p. 623, 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Glossário de promoção da saúde**. Genebra, 1998.

PÁDUA, José Augusto; LAGO, Antônio. **O que é ecologia**. Editora Brasiliense: Coleção Primeiros Passos. São Paulo, 2004.